

Vornamen als Entität. Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Entwicklung des historischen Vornamentools – hivoto

Liebing, Katja

katja.liebing@geschichte.uni-halle.de
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0009-0001-1624-6465

Ziel des Vortrags

Im Rahmen des Vortrags soll das historische Vornamentool hivoto vorgestellt werden. Das Tool wurde als Service von NFDI4Memory durch die Task Area Data Connectivity am Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt entwickelt. Das Vokabular umfasst etwa 98.000 Variantenschreibungen mit kontrollierten ihnen zugewiesenen Normbezeichnungen sowie das jeweilige wahrscheinliche Geschlecht der Vornamen und wird über FactGrid zum Download angeboten. Über diesen Datensatz können Vornamen zukünftig einheitlich normiert, mit Geschlechtszuweisungen oder ihren Uneindeutigkeiten versehen und statistisch die Wahrscheinlichkeit des Geschlechts ermittelt werden. Im Zentrum des Vortrags stehen die zugrundeliegenden Überlegungen, Methode und Vorgehen seiner Erstellung. Darüber hinaus sollen Herausforderungen und Problemlagen erläutert sowie der Umgang mit diesen dargelegt werden.

Hintergrund

Personenbezogene Daten stellen eine zentrale Entität dar, die in diversen Projekten erfasst wird. Der Personennamen, mit dem Vornamen als einem Bestandteil, bildet dabei die kleinste Informationseinheit, die vorliegen kann, um Informationen zu einer Person gewinnen zu können. Personenbezogene serielle historische Quellen liegen in großer Zahl vor und besitzen für geschichtswissenschaftliche Untersuchungen eine hohe Relevanz. Sie ermöglichen durch statistische Analysen etwa mikrogeschichtliche/sozialgeschichtliche Ansätze, indem sie auch Personen und Personengruppen abbilden, über deren Leben und Wirken aufgrund zeitgenössischer Machtverhältnisse kaum historische Informationen überliefert sind.

Serielle Quellen werden in zunehmendem Maße digitalisiert und können darüber hinaus mittels Texterkennung

automatisch transkribiert und durch Named Entity Recognition spezifischen Entitäten – neben Beruf, Orten, Nachnamen auch Vornamen – zugeordnet werden. Nachteil der automatischen Transkription ist das Fehlen von Kontextinformationen, da bei der bisherigen manuellen Transkription die jeweils Bearbeitenden das Geschlecht einer Person während dieses Prozesses ermittelten und erfassten. Neben der Entity Recognition ist der Vorname ebenso bei der Informationsanreicherung, Disambiguierung und Kontextualisierung erforderlich, um Daten digital analysieren zu können. Dies erfolgt über kontrollierte Vokabulare, die als Linked Open Data zur vielfältigen Nachnutzung und Informationsanreicherung zur Verfügung gestellt werden. (Boros et al. 2020; Ehrmann et al. 2024)

Tools zur Bestimmung des wahrscheinlichen Geschlechts anhand des Vornamens werden bisher vor allem durch kommerzielle Anbieter bereitgestellt. Diese dienen oft der Vereinfachung geschäftlicher Kommunikation, indem in Korrespondenzlisten das Geschlecht bestimmt und eine passende Anrede automatisch ausgewählt wird. Daneben wurden im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte Programme geschrieben, die eine Geschlechtszuordnung ermöglichen, nachdem Namen in ihre Bestandteile separiert und so ausschließlich Vornamen identifiziert wurden. Die Geschlechtszuweisung erfolgt hier zum einen durch phonetische Regeln, die aber bei Namen verschiedener sprachlicher Herkunft nicht greifen und zusätzliche Fehler in Analysen einbringen. Das Tool Genderize.io bspw. bietet dagegen eine räumlich sensible Zuordnung der Namen anhand statistischer Datensätze, die allerdings nur gegenwärtige Namen und ihre Schreibungen enthalten. Zudem ist das Tool kostenpflichtig (kostenfrei lassen sich nur Geschlecht und Wahrscheinlichkeit einzelner Namen über einen Suchschlitz ausgeben) und damit nicht open. Ein anderes Verfahren setzt auf die Nutzung des identifizierten Vornamens aus Wikidata oder Wikipediaeinträgen. Wikidata umfasst derzeit etwa 85.000 Vornamen unterschiedlicher Sprachen. Allerdings liegen hier ausschließlich Normschreibungen vor. Demgegenüber bringt es der quellenbasierte Ansatz von hivoto mit sich, dass originalsprachliche Vornamen erfasst sind, die auch viele sprachliche Varianten, Abkürzungen und Fehlschreibungen enthalten, was einen Abgleich mit historischen Quellen deutlich erleichtert und eine bessere Verknüpfung von Normnamen ermöglicht.

Vorüberlegung I – Problematisierung Vorname und Geschlecht

Vornamen werden in aller Regel durch erwachsene Bezugspersonen an Kinder im Säuglingsalter vergeben. Im deutschsprachigen Raum erfolgt die Namensvergabe meist durch die Eltern, manchmal auch Pat:innen oder andere Verwandte. Dabei folgen die Namensgebenden gesellschaftlichen Normen, Konventionen und in der Gegenwart auch gesetzlichen Bestimmungen.¹ So werden religiöse, traditionelle, familiäre und allgemein konventionelle Ein-

flüsse berücksichtigt. (Alford 1988, 30, 36, 51f.) Die gewählten Vornamen vermitteln damit implizit wie explizit Informationen, etwa einen religiösen Bezug bei Heiligennamen, erwünschte Eigenschaften, Bezüge zu Namen von Eltern, Großeltern, vorbildhaften Personen oder gar Idolen. Die bei weitem häufigste Information ist dabei die über das Geschlecht. (Alford 1988, 65; Blevins und Mullen 2015, 2) Dabei folgt die Einteilung in zwei Geschlechter in historischen Kontexten, einem binären System von männlich und weiblich. Ausschlaggebend bei der Namenswahl ist hier das biologische Geschlecht (sex) eines Säuglings. Anhand dessen wird das soziale Geschlecht (gender) konstruiert und mit dem Vornamen an das Kind und die Umwelt vermittelt (Oelkers 2004, 133; Gerhards 2010, 168 f.). In diesem Kontext wurde der Begriff *sex-category* vorgeschlagen, der das Geschlecht beschreibt, das einer Person anhand der angeborenen erkennbaren Merkmale sozial zugeschrieben und anhand sozial definierter Marker, wie besonders auch dem Vornamen, kenntlich gemacht wird (West und Zimmerman, 131–35; Gerhards 2010, 156 ff.; Gildemeister 2019, 413).

Wenn durch Tools mittels des Vornamens das wahrscheinliche Geschlecht bestimmt wird, ist hier vordergründig an jenes Geschlecht, *sex-category*, zu denken, dass mittels des Namens ausgedrückt wird. Dies deckt sich bezogen auf das namentragende Individuum nicht zwangsläufig mit dessen Geschlechtsidentität, da Namen i.d.R. ohne Einfluss der benannten Person vergeben werden und zudem eine Umbenennung je nach Gesellschaft und historischem Kontext nicht einfach möglich ist.

Trotz der damit verbundenen ethischen Problematik ist es für geschichtswissenschaftliche Fragestellungen relevant, Aussagen über das wahrscheinliche Geschlecht von Personen auf Basis statistischer Untersuchungen zu integrieren. Dies kann zur Sichtbarmachung von Frauen oder anderweitig marginalisierter Personengruppen beitragen, auch wenn der Widerspruch einer potentiellen Fremdzuschreibung für das einzelne Individuum nicht aufgelöst werden kann (Blevins und Mullen 2015, 7–8).

Insbesondere im Bereich geschichtswissenschaftlicher Untersuchungen finden Zuschreibungen anhand von Wahrscheinlichkeitsabwägungen statt. Dass ein wahrscheinliches Geschlecht anhand des Namens, möglicherweise des Erscheinungsbildes erfolgt ist gängig in diversen Projekten, sei es bei der Erstellung biografischer Lexika, der Analyse von Editionen oder sonstiger Textkorpora oder der Auswertung serieller Quellen. Selbst unter Einbezug sozialer Rollen oder Berufe liegt hier letztlich eine Unsicherheit vor, da das Individuum in vielen Fällen nicht mehr gefragt werden kann.

Auf die Spitze getrieben könnte je nach gesellschaftlichem Druck und individueller Freiheit selbst eine Befragung nicht die Identität eines Menschen entsprechend dessen tatsächlichem Empfinden wiedergeben.

Vorüberlegung II – Problematisierung von Sprache, kulturellem Hintergrund und Vornamen

Das Geschlecht eines Namens wie auch andere assoziierte Informationen werden durch verschiedene Wege erkennbar gemacht. Dies können phonetische Kennzeichnungen sein. So enden im Deutschen weiblich gelesene Namen häufig auf „a“ oder „e“, während männlich gelesene Namen auf „n“, „s“, „d“ oder „r“ enden. (Gerhards 2010, 167) Einige Vornamen besitzen eine Semantik, die an spezifische Attribute und/oder soziale Rollenbilder geknüpft ist. So sind manche Frauennamen an Blumennamen orientiert, einige männliche Vornamen wie etwa Hermann oder Bernhard enthalten Begriffe von Kampf oder Stärke. Daneben existiert aber auch eine Vielzahl an Vornamen, deren zugehöriges Geschlecht ausschließlich durch Konvention bestimmt ist. Mitglieder der Gesellschaft lernen diese Zuordnung ähnlich sprachlichen Ausnahmeregelungen im Laufe ihrer Sozialisation (Alford 1988, 66; Oelkers 2004, 134 f.; Gerhards 2010, 162). Daher ist es mitunter schwierig oder führt zu Missverständnissen, wenn Personen mit Vornamen aus anderen Sprachen und Kulturen konfrontiert sind. Hier können phonetische Regeln anders sein, wie etwa bei dem Namen Andrea, der im Italienischen unisex verwendet wird, bis hin zu Namen, die im eigenen Sprachraum noch neu sind. Hinzukommen andere Anordnungen von Vor- und Nachnamen – diese können anders gereiht sein oder ganz anderen Regeln folgen.

Das historische Vornamentool wurde mit Fokus auf den deutschen Sprachraum erstellt. Der Großteil der zugrundeliegenden Quellen ist hier verortet. Im hervorgegangenen Datenmaterial sind aufgrund von Migration, derjenigen von Personen wie auch von Vornamen, diverse Namen anderer Sprachen enthalten, wobei die meisten aus dem weiteren europäischen Raum stammen. Die Bearbeitenden von *hivoto* sind deutsche Muttersprachler:innen und unterliegen einem gewissen Bias. Dieser wurde zu minimieren versucht, indem insbesondere vor einer Zuordnung als Fehlschreibung eine Überprüfung des Vornamens als Sprachvariante durchgeführt wurde, auch wenn eine Fehlschreibung nahe lag.

Vorgehen und Methode

Das Tool wurde auf der Grundlage von 10,5 Mio. historischen Namensnennungen aus den mehr als 9.000 digitalisierten Adressbüchern des Vereins für Computergenealogie erstellt. Diese reichen vereinzelt bis in das 17. Jh. zurück, stammen aber überwiegend aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Hinzu kommen ca. 80.000 Einträge aus Sterbe-, Geburts- und Heiratsregistern der Mariengemeinde zu Halle an der Saale aus den Jahren 1670–1820. Dieses Sample wurde schließlich um 11.497 Vornamen aus der Wikibase-Instanz *FactGrid* ergänzt, die hier von Nutzenden als

Objekt der entsprechenden Property angelegt und mit einer Geschlechtszuweisung versehen wurden. (Verein für Computergenealogie 2023; Moeller und Fertig 2023; Moeller und Kühne 2014, 2015a, 2015b)

Nach einer Separierung der Einträge in ihre entitätsgebundenen Bestandteile, wurden die Vornamen nach Vornamenstelle getrennt in einer CSV erfasst. Weitere Vornamenstellen sind v.a. für die Klärung uneindeutiger Vornamen von Relevanz und sorgen für ein sichereres Ergebnis. Die Einträge verfügen über eine Quellenangabe, die bei jedem Objekt nachvollziehbar bleibt, sowie über eine ID und eine Ortskennung.

Die Bereinigung und weitere Bearbeitung der Daten erfolgte mit OpenRefine und SPSS. Hier wurden die Namen mit einer Normschreibung versehen und Varianten als Schreibvarianten oder Fehlschreibungen gekennzeichnet. Eine erste Zuordnung des Geschlechts war bereits während der händischen Erfassung im Zuge der Transkription erfolgt. Diese Zuordnungen wurden im nächsten Schritt überprüft und erweitert. Dabei wurden Abstufungen auf zwei Ebenen vorgenommen: zum einen bei der Benennung des Geschlechts in männlich, weiblich, vorwiegend männlich, vorwiegend weiblich, unisex und nicht bestimmbar. Zudem wurde ein aus Einzelfallabwägungen heraus selbst entwickelter dreistufiger Sicherheitsgrad dieser Einteilung angegeben. Das genaue Vorgehen dabei wurde in einer Dokumentation festgehalten. Die Festlegung einer Normbezeichnung sowie der Zuordnung des wahrscheinlichen Geschlechts erfolgte anhand von Wikipedia, Vornamen-Lexika und freier, webbasierter Namenssammlungen.

Während des Prozesses der Erstellung traten diverse methodische Problemstellungen auf. Diese betreffen u.a. die Festlegung von Normbezeichnungen und den Umgang mit Schreibvarianten, Fehlschreibungen, Sprachvarianten etc., die nicht in jedem Fall trennscharf sind. Im Ergebnis wurden vorwiegend Schreibvarianten und Fehlschreibungen einer deutschen Normschreibung zugeordnet. Bei Sprachvarianten hätte dies allerdings verfälschend wirken können, da eine Sprachvariante je nach Schreibung ein anderes Geschlecht implizieren kann. So kann Valentinas eine Beugung des Namens Valentina sein, existiert in dieser Schreibung zugleich als Nachname wie auch als litauischer männlicher Vorname. In diesem Fall wurde der Name als litauischer männlicher Vorname in das Vokabular aufgenommen, die Möglichkeiten, dass es sich auch um einen gebeugten Vornamen oder einen Nachnamen handeln kann, aber ebenfalls festgehalten. Die Sicherheit des Namenszuordnung wurde bei diesem Beispiel mit der mittleren Stufe notiert. Unsicher ist die Zuordnung etwa bei vielen Abkürzungen oder nicht zuordenbaren Einträgen. Eine mögliche Auflösung von Abkürzungen stellte im Erarbeitungsprozess eine weitere Herausforderung dar. Diese ist mit variierenden Graden an Unsicherheit möglich. So kann „Wilh.“ durchaus auch für Wilhelmine stehen. Eine höhere Sicherheit ermöglichen hier der Einbezug weiterer Vornamenstellen. Wo diese nicht gegeben sind, muss eine Unsicherheit verbleiben. Bei dem Beispiel „Wilh.“ ist die Geschlechtszuweisung des Namens als unsicher codiert, die

Zuordnung des Namens selbst mit mittlerer Sicherheit. Dabei sind Wilhelm und Wilhelmine als wahrscheinliche Auflösungen vermerkt.

Im nächsten Schritt erfolgt ein quantitativer Abgleich mit dem Quellenkorpus. Dabei wird für jeden Namen ermittelt, wie häufig er im Sample jeweils männlichen oder weiblichen Personen vergeben wurde. Dabei werden weitere Namensstellen herangezogen, die eindeutiger Zuordnungen ermöglichen. Auf dieser Grundlage lässt sich die Geschlechtszuordnung statistisch bestimmen und als relative Wahrscheinlichkeit ausweisen.

Hivoto wird mit einer Dokumentation publiziert, die seinen Erstellungsprozess möglichst transparent machen soll. Potentielle Nutzende können anhand dieser abwägen, ob sich das Tool für ihr Vorhaben eignet und absehen, welche Aussagekraft das Ergebnis hat, sowie welche Einschränkungen zu berücksichtigen sind. Insbesondere die Verknüpfung von originalen Quellenbegriffen, Schreibvarianten und Fehlschreibungen stellt dabei einen für die geschichtswissenschaftlich arbeitenden Disziplinen relevanten Mehrwert dar.

Das letztlich entstandene Vornamen-Vokabular soll in FactGrid eingespielt und so einer breiten Community zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig ermöglicht die Aufnahme des Vokabulars dort perspektivisch eine Internationalisierung durch eine Aufnahme in den TS4NFDI Terminology Service und in die European Open Science Cloud.

Ausblick

Im Prozess der Erstellung von hivoto wurden vielversprechende weitere Potenziale deutlich, die das Tool perspektivisch mit sich bringt. Auch diese sollen im Vortrag aufgezeigt werden. Vornamen transportieren aufgrund ihrer soziokulturellen Bedeutung implizite Informationen, die für weitere Fragestellungen an serielle Quellen von Interesse sind. So lassen sich anhand von Vornamen neben der Information über das vermutliche Geschlecht unter anderem die sprachliche Herkunft und damit eventuelle kulturelle Hintergründe der Personen, eine zeitliche Einordnung, etwa anhand von Namenstrends, oder familiäre Beziehungen denken (Oelkers 2004, 136–39; Gerhards 2010, 170–78).²

Fußnoten

1. Für eine vergleichende Studie zur Gesetzeslage in Deutschland und den USA und der Frage zur Einhaltung sprachlicher Normen bei gesetzlich freier Namenswahl siehe: Gerhards 2010.
2. Wolffsohn und Brechenmacher 1999 Nutzten etwa Vornamen, um demoskopische Untersuchungen in „vordemoskopischer Zeit“ durchführen zu können.

Bibliographie

Alford, Richard D. 1988. *Naming and Identity: A Cross-Cultural Study of Personal Naming Practices*. New Heaven, Conn. HRAF Pr.

Blevins, Dameron und Lincoln Mullen. 2015. „Jane, John ... Leslie? A Historical Method for Algorithmic Gender Prediction.“ *DHQ* (9.3): ohne Paginierung. <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/9/3/000223/000223.html>. Zugriff am 14. Juli 2025.

Boros, Emanuela, Ahmed Hamdi, Elvys Linhares Pontes, Luis Adrián Cabrera-Diego, Jose G. Moreno, Nicolas Sidere und Antoine Doucet. 2020. „Alleviating Digitization Errors in Named Entity Recognition for Historical Documents.“ In *The 24th Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL) - proceedings of the conference*. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics (ACL), 2020.

Ehrmann, Maud, Ahmed Hamdi, Elvys Linhares Pontes, Matteo Romanello und Antoine Doucet. 2024. „Named Entity Recognition and Classification in Historical Documents: A Survey.“ *ACM Comput. Surv.* 56 (2): 1–47. <https://doi.org/10.1145/3604931>.

Gerhards, Jürgen. 2010. *Die Moderne und ihre Vornamen: Eine Einladung in die Kultursociologie*. 2. Aufl. Wiesbaden: VS-Verl. Zugriff am 9. Januar 2025.

Gildemeister, Regine. 2019. „Doing Gender: Eine Mikrotheoretische Annäherung an Die Kategorie Geschlecht.“ In *Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung*. Bd. 65, hrsg. von Beate Kortendiek, Birgit Riegraf und Katja Sabisch, 409–17. Geschlecht und Gesellschaft Band 65. Wiesbaden: Springer VS. Zugriff am 15. Juli 2025.

Moeller, Katrin und Georg Fertig. 2023. *Daten der Citizen Science für die Wissenschaft? Kontrollierte Vokabulare als Herausforderung und Chance für die Auswertung und Qualitätsverbesserung von Massendaten. Die crowdbasierte Datensammlung von Adressbucheinträgen des Vereins für Computergenealogie im Qualitätstest*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/8322313>.

Moeller, Katrin und Petra Kühne. 2014. „Sterberegister der Mariengemeinde Halle (Saale) 1670-1820.“ <http://dx.doi.org/10.25673/14112>.

Moeller, Katrin und Petra Kühne. 2015a. „Heiratsregister der Mariengemeinde Halle (Saale) 1670-1820.“

Moeller, Katrin und Petra Kühne. 2015b. „Taufregister der Mariengemeinde Halle (Saale) 1670-1820.“

Oelkers, Susanne. 2004. „Warum Adam und Eva? Vornamengebung und Geschlecht.“ In *Adam, Eva und die Sprache: Beiträge zur Geschlechterforschung*, hrsg. von Karin M. Eichhoff-Cyrus, 133–47. Thema Deutsch 5. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverl.

Verein für Computergenealogie. 2023. „Datenbank Historischer Adressbücher.“ <https://www.adressbuecher.net/> (Zugriff am 18.07.2024).

West, Candace und Don H. Zimmerman. „Doing Gender.“ *Gender & Society* 1987 (1.2): 125–51. <https://doi.org/10.1177/0891243287001002002> (Zugriff am 15. Juli 2025).

Wolffsohn, Michael und Thomas Brechenmacher. 1999. *Die Deutschen und ihre Vornamen: 200 Jahre Politik und öffentliche Meinung*. München: Diana-Verl.